

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2026-YIL
IYUN/6-SON, I-QISM

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 - Texnika fanlari

08.00.00 - Iqtisodiyot fanlar

Google Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB™
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic Resource Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА LIBRARY.RU

ISSN: 3060-463X

РЭУ.РФ
РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr, 2026-yil, iyun.

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'afarovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalendar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

Yusupov Maxamadamin Abduxamidovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor

Kalonova Moxigul Baxritdinovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor.

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Norboyev Odil Abrayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Pardaev Umidjon Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich, Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc)

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
05.01.07 – Matematik modellashtirish
05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
05.08.06 – "G'ildirakli va gusenisali mashinalar va ularni ishlatish" (texnika fanlari)
05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi
08.00.02 – Makroiqtisodiyot
08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti
08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
08.00.06 – Ekonometrika va statistika
08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit
08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti
08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
08.00.11 – Marketing
08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot
08.00.13 – Menejment
08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

AKSIYADORLIK JAMIYATLARIDA KORPORATIV MENEJMENTNING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI VA STRATEGIK AHAMIYATI.....	14
Xabibullayev Dadajon Ro‘ziboyevich	
GREEN ECONOMY TRANSITION AND INVESTMENT CHALLENGES IN DEVELOPING COUNTRIES	20
Ismoilov Sulaymon Axmadjon o‘g‘li	
O‘ZBEKISTONDA YASHIL SOLIQQA TORTISH TIZIMINI MUAMMOLAR, YECHIM VA IMKONIYATLARI ASOSIDA JORIY ETISH.....	24
Abdumannobova Gulnoz Akmaljon qizi	
O‘ZBEKISTONDA IJTIMOYIY TADBIRKORLIK SUBYEKTLARINI MOLIALASHTIRISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH VA INVESTITSIYAVIY JOZIBADORLIGINI OSHIRISH YO‘LLARI	30
Nosirova Kamola Alimovna	
RAQAMLI IQTISODIYOTDA TELEKOMMUNIKATSIYA XIZMATLARINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION MODELLARI VA ULARNING SAMARADORLIGINI TAHLIL QILISH	39
Xazratov Abror Panjiyevich	
MINTAQA SANOAT KORXONALARIDA IQTISODIY O‘SISHGA TA‘SIR ETUVCHI OMILLAR TAHLILI	44
Astanayev Kulmaxammat Sanayevich	
TIJORAT BANKLARIDA INNOVATSION DEPOZIT XIZMATLARINI RIVOJLANTIRISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGI VA UNING BANK RESURS BAZASIGA TA‘SIRI.....	51
Ro‘zimurodov Olim, Normamatov Ruslanbek Shamsiddin o‘g‘li	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA SUG‘URTA EKOTIZIMINI SHAKLLANTIRISH VA RIVOJLANTIRISHNING TASHKILIY-IQTISODIY ASOSLARI.....	57
Xalikulova Gulzada Tadjimuratovna, Kodirova Samira Kamol qizi	
MEHNAT SHARTNOMASI ASOSIDA FAOLIYAT YURITUVCHI QO‘RIQLASH DEPARTAMENTI TIZIMIDAGI IDORAVIY HARBIYLASHTIRILGAN QO‘RIQLASH VA IDORAVIY QOROVULLIK BO‘LINMALARI ISHCHI-XIZMATCHILARIGA DAVLAT IJTIMOYIY SUG‘URTASINI TATBIQ ETISHNING HUQUQIY-IQTISODIY JIHATLARI	64
Salimbayev Mirsohibjon Mirsodiq o‘g‘li	
ТЕОРИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ИСЛАМСКОГО СТРАХОВАНИЯ И ЕГО СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ НА ПРИМЕРЕ БЛИЖНЕВОСТОЧНЫХ СТРАН.....	70
Гаффоров Шухрат Насриевич	
IJTIMOYIY-IQTISODIY RIVOJLANTIRISHDA MADANIY TURIZM SOHASIDAGI SUBYEKTLAR TA‘SIRINI BAHOLASH USULLARI.....	77
Shohruzbek Ruziyev	
“YASHIL IQTISODIYOT”GA O‘TISH SIYOSATINING DASTAKLARI.....	84
Inatullayeva Intizor Jamshid qizi, Uchqun Yunusovich O‘roqov	
RAQAMLI MEDIA BOZORI SHAROITIDA OMMAVIY AXBOROT VOSITALARI KORXONALARIDA DAROMAD MANBALARINI DIVERSIFIKATSIYA QILISHNING IQTISODIY USTUVOR YO‘NALISHLARI.....	87
Sharipova Shahlo Istamovna	
TIJORAT BANKLARINING AHOLINING HUDUDIY XARID QOBILİYATIGA YO‘NALTIRILGAN KREDIT SIYOSATINI TASHKIL ETISH TIZIMI	92
Tursunov Bekmuxammad Omonovich, Qarshiyev O‘ktam G‘aybullo o‘g‘li	
INVESTITSIYALAR BUXGALTERIYA HISOBİ OBYEKTI SIFATIDA.....	99
I.Boymurodov	
TA‘LİM MUASSASALARIDA SAMARALI MENEJMENT MEXANİZMLARINI RIVOJLANTIRISH.....	103
Makhmudov Sunnatjon Abdujabbor o‘g‘li, Ashurova Jasmina Jo‘ra qizi	
O‘ZBEKISTONDA SOG‘LIQNI SAQLASH TIZIMINI MOLIALASHTIRISHNING IQTISODIY ASOSLARI VA BUDJET XARAJATLARI DINAMIKASI	110
Sarsenbaev Baxitjan, Toremuratova Indira, Xayirbaeva Balzira	

TASHQI SAVDO FAOLIYATINI SOLIQQA TORTISH AMALIYOTINING FISKAL VA INSTITUTSIONAL TAHLILI	115
Almuradov Ne'mat Abdullayevich	
SIRKULYAR IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISH IQTISODIY MEXANIZMLARINI ISLOH QILISHNING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI	123
Kuzieva Nargiza Ramazanovna	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA DAVLAT MULKINI BOSHQARISH VA XUSUSIYLASHTIRISHNING ZAMONAVIY TAMOYILLARI.....	130
Musurmonqulov Muhammad Ural o'g'li	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI ISHLAB CHIQRISH TARMOQLARIDA SANOAT 4.0 MODELIDAN FOYDALANISH AMALIYOTI TAHLILI.....	136
Komilova Dilafruz Rustam qizi	
"O'ZBEKISTON TEMIR YO'LLARI" AJNING SINGULYAR VA AMALIY IQTISODIYOTNING INTEGRATSION MEXANIZMI ASOSIDA SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI.....	141
Bobojonova Zarnigor Shokirovna	
EKSPORT SALOHİYATINI OSHIRISHDA INVESTITSİYALARDAN SAMARALI FOYDALANISHNING KONSEPTUAL ASOSLARI	149
Axmedov Umidjon	
NMSH TURIDAGI RELELARNING TEXNIK TAVSIFLARINI TEKSHIRISH UCHUN STEND ISHLAB CHIQISH.	156
Raxmonov Bobomurod, Qodirov Azamat, Yusupova Shirin, Mirzaraxmedov Zafar	
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ВЛИЯНИЯ КЛАСТЕРОВ ИНДУСТРИИ РАЗВЛЕЧЕНИЙ НА РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ (ЗАНЯТОСТЬ, ДОХОДЫ, ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОТОК, НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ): КРИТЕРИИ И МЕТОДЫ ОЦЕНКИ	163
Султонмуродов Мирзо-Улугбек Мукумжон углы	
ИННОВАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ В ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ЦЕНТРАХ: ПРИМЕНЕНИЕ AI-ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО ФОРМИРОВАНИЯ УЧЕБНЫХ ГРУПП.....	170
Джамолова Хилола Исматиллаевна, Алимова Машхура Тоирхоновна	
XIZMATLAR SOHASIDA KICHIK BIZNES KORXONALARINI INNOVATSION RIVOJLANTIRISHNI DAVLAT TOMONIDAN QO'LLAB-QUVVATLASHNING MUHIM YO'NALISHLARI	175
Ulmasova Oygul Baxtiyorovna	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA TIJORAT BANKLARINING RIVOJLANISH STRATEGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI.....	181
Raxmanov Zafar Yashinovich	
КРЕАТИВНЫЙ ТУРИЗМ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ РЕМЕСЕЛ В УЗБЕКИСТАНЕ	187
Хушназарова Махзуна Гуламджановна	
MADANIY MEROS OBYEKTLARINING XALQARO TURIZM OQIMLARIGA TA'SIRI: GLOBAL TENDENSIYALAR VA MINTAQAVIY TAHLIL	193
Qilichov Muhridin Husniddin o'g'li	
ФОРМИРОВАНИЕ И НАКОПЛЕНИЕ ПЕРВЫХ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ	200
Рахматуллаева Фотима Султонмуродовна	
SAVDO KORXONALARIDA SEGMENTLARNI HISOB OBYEKTI SIFATIDA TASNIFLASHNING USLUBIY ASOSLARI	206
Bobomuradova Sarvinoz Ziyadullayevna	
SAVDO KORXONALARIDA SEGMENTLARNI HISOB OBYEKTI SIFATIDA TASNIFLASHNING USLUBIY ASOSLARI	206
Bobomuradova Sarvinoz Ziyadullayevna	
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ НИТРООКСИДИРОВАНИЯ НА СТРУКТУРУ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА КОНСТРУКЦИОННЫХ СТАЛЕЙ	212
Бойназаров Урол Равшанович	

SANOAT ISHLAB CHIQRISHI VA IQTISODIY O'SISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING TA'SIRI	219
Pardayev Orifjon Charshamiyevich	
IQTISODIYOT TARMOQLARINI RIVOJLANTIRISHDA FISKAL INSTRUMENTLAR SAMARADORLIGINI BAHOLASHNING AMALIY JIHATLARI	224
Mardonov Kamoliddin Karamiddinovich	
RAQAMLI TAFOVUT (DIGITAL DIVIDE) VA UNING QISHLOQ HUDUDLARIDA ISHSIZLIK DARAJASIGA TA'SIRI (ISH KUCHI VA KAPITAL HAQIDAGI IQTISODIY NAZARIYA DOIRASIDA).....	230
O'rozaliyev Elyor Shuxrat o'g'li	
THE ESSENCE AND PLACE OF LOGISTICS IN THE SYSTEM OF THE NEW MARKET ECONOMY OF UZBEKISTAN	236
Musayeva Shoira Azimovna	
MODDIY ZAHIRALAR HISOBI VA XARAJATLAR TAHLILINI TAKOMILLASHTIRISHNING ZAMONAVIY YO'NALISHLARI	241
Soibbekov Abdulvosit, Teshaboyev Xushnud	
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINING JAMIYAT TARAQQIYOTIDAGI O'RNI.....	247
Amonov Muhsin Erkinovich	
SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARINING RISKLARNI ANIQLASH VA BAHOLASHDAGI O'RNI.....	251
Sirojev Nurbek G'ulomiddin o'g'li	
PARRANDACHILIK SOHASINING ZARURATI, O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI VA ILMIY-NAZARIY ASOSLARI	255
Hayitnazarova Holida Bekmurzayevna	
AHOLI TURMUSH TARZINI YAXSHILASHDA KO'P QAVATLI TURAR JOY MAJMUALARI JOYLASHUVINING EKONOMETRIK MODELLARI: JAHON TAJRIBASI	265
Farmonov Bobur Davronovich	
XO'JALIK YURITUVCHI SUBYEKTLARDA PUL OQIMLARI HISOBI VA AUDITINING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI: ELEKTR ENERGETIKASI TARMOG'INING O'ZIGA XOS JIHATLARI.....	277
Djurayev Davlat Djonibekovich	
HUDUDLARDA XIZMATLAR SOHASINING ZAMONAVIY RIVOJLANISH TENDENSIYALARI	281
Abikayumov Bekzod Turdiniyozovich	
ZAMONAVIY UY-JOY FONDI BOSHQARUVIGA YO'NALTIRILGAN KADRLAR TAYYORLASH TIZIMINI TASHKIL ETISH STRATEGIYASI	285
Berdiyeva Dilfuza Axatovna	
УПРАВЛЕНИЕ КРЕДИТНЫМ РИСКОМ В СИСТЕМЕ РОЗНИЧНОГО БАНКОВСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ.. ..	290
Базарова Нигопа	
KIMYO SANOATI KORXONALARINING RAQAMLI SALOHİYATINI BAHOLASH USULLARI.....	297
Odinayev Nuriddin Ramozon o'g'li	
MAHSULOT SIFATINI BOSHQARISHNING XALQARO ISO STANDARTLARI TIZIMINING XUSUSIYATLARI	301
Atakulov Askad Raimkulovich	
MADANIY MEROS OBYEKTLARINING XALQARO TURIZM OQIMLARIGA TA'SIRI: GLOBAL TENDENSIYALAR VA MINTAQAVIY TAHLIL	308
Qilichov Muhridin Husniddin o'g'li	
MENEJMENTDA XULQ-ATVOR IQTISODIYOTI TAMOIYLLARINI QO'LLASH VA UNING XODIMLAR FAOLIYATIGA TA'SIRI.....	316
Axmadov Shukurbek Farruxovich, Urinov Bobur Nasilloevich	
O'ZBEKISTONDA E-TIJORAT SUBYEKTLARINI SOLIQQA TORTISH: 2026-YIL ISLOHOTLARI TAHLILI VA SAMARADORLIGI.....	322
Aripova Aziza Alisherovna, Raximova Shaxlo Rajapboevna	
YER VA SUV RESURSLARIDAN FOYDALANISHNING NAZARIY-USLUBIY ASOSLARI	326
Xudoyberdiyev Diyorbek Norqobil o'g'li	

AXBOROT-KUTUBXONA MARKAZLARI FAOLIYATIDA MARKETING TEXNOLOGIYALARINING RIVOJLANISHI: NAZARIY MODEL DAN AMALIYOT TAHLILIGA	331
Grebenyuk Martin Valentinovich	
INNOVATSION FAOLIYATNI BOSHQARUV HISOBI ASOSIDA OMILLARGA ASOSLANGAN BAHOLASH METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISH	335
Xushvaqtova Nozanin Nurbek qizi	
O'ZBEKISTONDA RAQAMLI TO'LOV TIZIMLARINING RIVOJLANISHI VA BANK SEKTORIGA TA'SIRI: 2015–2025 YILLAR EMPIRIK TAHLILI.....	342
Safarova Gulruh Akmal qizi, Maqsudov Bunyod Abdusamat o'g'li	

O‘ZBEKISTONDA RAQAMLI TO‘LOV TIZIMLARINING RIVOJLANISHI VA BANK SEKTORIGA TA’SIRI: 2015–2025 YILLAR EMPIRIK TAHLILI

Safarova Gulruh Akmal qizi

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

“Iqtisodiyot” fakulteti talabasi

Email: gulruhsafarova0116@gmail.com

ORCID: 0009-0002-4020-7826

Maqsudov Bunyod Abdusamat o‘g‘li

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

“Bank ishi” kafedrasi katta o‘qituvchisi, PhD

Email: b.maqsudov@tsue.uz

ORCID: 0000-0002-5821-6221

Annotatsiya: Ushbu maqolada O‘zbekistonda raqamli to‘lov tizimlarining rivojlanishi va ularning bank sektori samaradorligiga ta’siri tahlil qilinadi. Tadqiqot Texnologiyalarni qabul qilish modeli (TAM), Innovatsiyalarning tarqalishi nazariyasi (DOI) hamda Moliyaviy vositachilik nazariyasiga asoslanadi. Empirik tahlil O‘zbekiston Markaziy banki, IMF va Jahon banki ma’lumotlari asosida OLS, Fixed Effects, Random Effects, GMM hamda logit/probit modellari yordamida amalga oshirildi. Natijalar raqamli to‘lovlar ulushining oshishi banklar rentabelligi va moliyaviy inklyuziyaga ijobiy ta’sir ko‘rsatishini tasdiqlaydi. Tadqiqot natijalari O‘zbekistonda raqamli moliya va to‘lov infratuzilmasini rivojlantirish bo‘yicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqishga xizmat qiladi.

Kalit so‘zlar: raqamli to‘lov tizimlari, bank samaradorligi, moliyaviy inklyuziya, raqamli iqtisodiyot, O‘zbekiston.

Аннотация: В статье исследуется развитие систем цифровых платежей в Узбекистане и их влияние на эффективность банковского сектора в 2015–2025 годах. Теоретической основой выступают модель принятия технологий (TAM), теория диффузии инноваций и теория финансового посредничества. Эмпирический анализ основан на данных Центрального банка Республики Узбекистан, FSAP МВФ/Всемирного банка и Global Findex с применением моделей OLS, панельных моделей, GMM, логит- и пробит-анализа. Результаты показывают, что расширение цифровых платежей способствует росту рентабельности банков и уровня финансовой инклюзии. Полученные выводы имеют практическое значение для развития цифровых финансов в Узбекистане.

Ключевые слова: цифровые платежи, банковский сектор, финансовая инклюзия, цифровая экономика, панельные данные, Узбекистан.

Abstract: This study examines the development of digital payment systems in Uzbekistan and their impact on banking sector efficiency during 2015–2025. The research is based on the Technology Acceptance Model (TAM), Diffusion of Innovation (DOI) theory, and Financial Intermediation Theory. Using data from the Central Bank of Uzbekistan, the IMF/World Bank FSAP, and the World Bank Global Findex Database, the study applies OLS, panel data, GMM, and logit/probit models. The findings show that the expansion of digital payments contributes positively to bank profitability and financial inclusion. The results provide important implications for digital finance development and banking sector policy in Uzbekistan.

Keywords: digital payments, banking sector, financial inclusion, digital finance, panel data, Uzbekistan.

KIRISH

Raqamli to‘lov tizimlari so‘nggi yillarda global moliya infratuzilmasini tubdan o‘zgartirdi. Mobil va elektron to‘lov texnologiyalarining ommalashuvi rivojlanayotgan mamlakatlarda moliyaviy vositachilik jarayonlarining samaradorligini oshirib, bank operatsion xarajatlarini qisqartirish va moliyaviy inklyuziyani kengaytirishning muhim omiliga aylanmoqda [7].

O‘zbekiston bu jihatdan yorqin misol bo‘lib xizmat qiladi. 2017-yilgi iqtisodiy islohotlar to‘lqinida Payme,

Click va Uzum Bank kabi mahalliy platformalar bozorga kirdi, plastik karta infratuzilmasi jadal kengaydi. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki (CBU) ma'lumotlariga ko'ra, 2025-yil yakuniga ko'ra savdo va xizmatlardagi naqdsiz to'lovlarning ulushi 48% ga yetdi, banklararo tizim hajmi esa 2024-yildagi 579 mlrd AQSh dollaridan 2025-yilda 904 mlrd dollarga ko'tarildi (+56,3%) [13].

Biroq O'zbekiston bo'yicha raqamli to'lovlarning bank sektori samaradorligiga ta'sirini empirik baholashga qaratilgan tadqiqotlar yetarli darajada shakllanmagan. Mavjud adabiyotlar asosan tavsifiy tahlillarga tayangan bo'lib, panel ma'lumotlar va ilg'or ekonometrik metodlar deyarli qo'llanilmagan [3][18]. Ushbu bo'shliq mazkur tadqiqotning ilmiy yangiligini hamda amaliy ahamiyatini belgilaydi.

Mazkur tadqiqotning asosiy maqsadi O'zbekistonda 2015–2025-yillar davomida raqamli to'lov tizimlarining rivojlanish dinamikasini tahlil qilish hamda ularning bank sektori rentabelligi (ROA) va moliyaviy inklyuziya ko'rsatkichlariga ta'sirini ekonometrik usullar asosida empirik baholashdan iborat.

Ikki asosiy gipoteza sinovdan o'tkazildi: (H1) raqamli to'lovlarning ulushining o'sishi bank aktivlari rentabelligini (ROA) statistik jihatdan ahamiyatli darajada yaxshilaydi; (H2) raqamli to'lovlarning kengayishi moliyaviy inklyuziyani oshiradi. Tadqiqotning ilmiy yangiligi O'zbekiston uchun 2015–2025-yillarni qamrab oluvchi bank darajasidagi panel ma'lumotlar asosida H1 va H2 gipotezalarini bir vaqtning o'zida sinovdan o'tkazish hamda 2025-yilning eng so'nggi statistik ma'lumotlaridan foydalanishdan iborat.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Raqamli to'lov tizimlari va ularning iqtisodiy oqibatlarini o'rganuvchi adabiyotlar uchta asosiy yo'nalishni qamrab oladi.

Texnologiyalarni qabul qilish modeli (TAM) foydalanuvchi xulq-atvorini qabul qilingan foydalilik (PU) va foydalanish qulayligi (PEOU) orqali tushuntiradi [6]. Bu model keyinchalik mobil banking tadqiqotlarida keng qo'llandi [5]. Innovatsiyalarning tarqalishi nazariyasi (DOI) innovatsiyalarning jamiyatda S-shakldagi diffuziya jarayoni orqali ommalashishini izohlaydi [15]. Mazkur yondashuv O'zbekistonda raqamli to'lov tizimlarining jadal rivojlanishini, xususan, terminal to'lovlarning ulushining 2015–2025-yillar davomida sezilarli darajada ortishini nazariy jihatdan tushuntirish imkonini beradi.

Raqamli to'lov tizimlarining rivojlanishi moliyaviy inklyuziyani kengaytirishning muhim omillaridan biridir. W. Jack va T. Suri "The economics of M-Pesa" tajribasida mobil to'lov xizmatlarining uy xo'jaliklari farovonligi va moliyaviy xizmatlardan foydalanish imkoniyatlariga ijobiy ta'sir ko'rsatishini isbotladi [11]. Global Findex ma'lumotlariga ko'ra, O'zbekistonda ayollarning moliyaviy hisob egaligi darajasi 2021–2024-yillarda 39% dan 61% gacha oshgan bo'lib, bunda G2P raqamli to'lovlari muhim omillardan biri sifatida qayd etilgan [17].

Ilmiy adabiyotlarda moliyaviy texnologiyalar va bank samaradorligi o'rtasidagi bog'liqlik keng o'rganilgan. Jumladan, FinTech kompaniyalari faoliyati kengayishi bank operatsion xarajatlarini 15–20% ga kamaytirishi aniqlangan [4]. Xitoy banklari bo'yicha panel ma'lumotlar tahlili natijalari esa raqamli platformalarning yirik banklar rentabelligiga ijobiy, kichik banklar uchun noaniq ta'sir ko'rsatishi aniqlangan [12]. Bundan tashqari, Thorsten Beck va hammualiflar 2007-yilda moliyaviy rivojlanish va iqtisodiy o'sish o'rtasidagi kuchli bog'liqlikni tasdiqlab, bu tadqiqotlar uchun nazariy poydevor yaratdi [2].

O'zbekistonga oid adabiyotlar hali rivojlanish bosqichida. Yusupov 2021-yilda raqamli iqtisodiyot siyosatini sifat jihatdan tahlil qilgan [18]; Boboev 2026-yilda mahalliy platformalarni taqqoslagan [3]; ammo 2015–2025-yillarni qamrab oluvchi bank darajasidagi panel ekonometrik tahlil mavjud emas. Xalqaro tashkilotlar, jumladan, International Monetary Fund va World Bank tomonidan tayyorlangan FSAP hisobotlarida O'zbekiston bank sektorining institutsional va tarkibiy muammolari yoritilgan bo'lsa-da, raqamli to'lov tizimlarining bank samaradorligiga ta'siri miqdoriy jihatdan baholanmagan [10]. Mazkur empirik va metodologik bo'shliq ushbu tadqiqotning ilmiy hissasi hamda dolzarbligini belgilaydi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqot raqamli to'lov tizimlarining rivojlanishi va ularning bank sektori faoliyatiga ta'sirini tushuntirish maqsadida uchta nazariy yondashuvni integratsiyalashgan konseptual doirada birlashtiradi: (1) TAM - foydalanuvchi tomonidan talabni shakllantiradi va raqamli to'lovlarning kengayishini tushuntiradi [6]; (2) DOI - tarqalish tezligi va miqyosini belgilaydi [15]; (3) Moliyaviy vositachilik nazariyasi - raqamli to'lovlarning bank samaradorligiga ta'sirini ma'lumot, xarajat va inklyuziya kanallari orqali izohlaydi [8].

Tadqiqotda O'zbekistondagi 36 ta tijorat bankini qamrab olgan muvozanatlashgan panel ma'lumotlar to'plami shakllantirilgan bo'lib, u 2015–2025-yillar oralig'idagi yillik kuzatuvlarni o'z ichiga oladi. Bank darajasidagi ko'rsatkichlar O'zR MB yillik hisobotlari va statistik byulletenlaridan, makroiqtisodiy o'zgaruvchilar O'zR MB hamda Milliy statistika qo'mitasi ma'lumotlaridan, raqamli to'lovlarga oid indikatorlar esa O'zR MBning to'lov

tizimlari statistik bazasidan olindi. Logit modelini baholash uchun World Bankning Global Findex ma'lumotlari (2017, 2021 va 2025-yillar) birlashtirilib, taxminan 4 500 individual kuzatuvdan iborat panel ma'lumotlar bazasi shakllantirildi (1-jadval).

1-jadval. O'zgaruvchilar tavsifi va tavsifiy statistika¹

O'zgaruvchi	Belgi	O'lchov	O'rtacha	Std.og'	Manba
Aktivlar rentabelligi	ROA	%	1.65	0.47	[14]
Kapital rentabelligi	ROE	%	11.8	2.10	[14]
Naqdsiz to'lovlar ulushi	DPS	%	28.4	16.2	[13]
Kapital etariligi	CAR	%	17.1	0.90	[14]
Muammoli kreditlar	NPL	%	4.60	1.10	[14] [10]
YaIM o'sishi	GDPGR	%	6.20	1.90	[13]
Inflyatsiya	INF	%	11.4	5.80	[13]
Bank aktivlari (log)	LNASSET	log	14.3	1.20	[14]
Moliyaviy inklyuziya (logit)	FIN	0/1	–	–	[17]

Model 1: OLS va Panel Regressiya:

$$ROA_{it} = \alpha + \beta_1 \cdot DPS_{it} + \beta_2 \cdot CAR_{it} + \beta_3 \cdot NPL_{it} + \beta_4 \cdot GDPGR_t + \beta_5 \cdot INF_t + \beta_6 \cdot LNASSET_{it} + \varepsilon_{it}$$

Bu yerda i — bank ($i=1, \dots, 36$); t — yil ($t=2015, \dots, 2025$). Hausman testi FE va RE o'rtasida tanlov uchun qo'llandi. FE modeli davlat va xususiy banklar o'rtasidagi kuzatilmaydigan geterogenlikni nazorat qiladi. Xususan, FSAP ma'lumotlariga ko'ra, davlat banklari bank tizimi aktivlarining qariyb 65 foizini nazorat qiladi, bu esa banklar o'rtasidagi institutsional farqlarni hisobga olish zaruratini kuchaytiradi [10].

Model 2: Dinamik Panel GMM [1]:

$$ROA_{it} = \rho \cdot ROA_{it-1} + \beta_1 \cdot DPS_{it} + \beta_2 \cdot DPS_{it-1} + \gamma \cdot X_{it} + \alpha_i + \varepsilon_{it}$$

DPSning $t-2$ va undan oldingi kechiktirilgan qiymatlari instrumentlar sifatida ishlatildi. Sargan-Hansen testi instrumentlar validligini tasdiqlash uchun qo'llandi. Dinamik model raqamli to'lovlar va bank rentabelligi o'rtasidagi potentsial ikki tomonlama sabab-oqibat muammosini hal etadi.

Model 3: Logit/Probit (Moliyaviy inklyuziya):

$$P(FIN_i=1|X) = \Lambda(\beta_0 + \beta_1 \cdot DPS_i + \beta_2 \cdot G2P_i + \beta_3 \cdot INCOME_i + \beta_4 \cdot EDUC_i + \beta_5 \cdot URBAN_i + \varepsilon_i)$$

Bu yerda $\Lambda(\cdot)$ — logistik kumulyativ funksiya; G2P — hukumatdan fuqarolarga raqamli to'lovlarni qabul qilish (0/1). Marginal effektlar o'rtacha nuqtada (MEM) hisoblab chiqildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

1-rasmda O'zbekistonda 2015–2025-yillar davomida raqamli to'lovlar ulushi, bank ROAsi, naqd pul ulushi va norasmiy iqtisodiyot ko'rsatkichlari dinamikasi tasvirlangan (1-rasm).

1-rasm. O'zbekistonda raqamli to'lovlar va bank sektori ko'rsatkichlari dinamikasi, 2015–2025²

1 Manba: muallif ishlanmasi. Izoh: $N = 396$ (36 bank \times 11 yil, 2015–2025). Logit modeli uchun $N \approx 4\,500$ (WB Findex 2017/2021/2025) [17].

2 Manba: O'MB (2026)[13]; Statista (2025)[16].

1-rasmdan ko'rinib turganidek, naqdsiz to'lovlar ulushi doimiy o'sish tendensiyasini ko'rsatib, 2015-yildagi 2,1% dan 2025-yilga 48% ga yetdi. Shu bilan parallel ravishda bank ROAsi 0,9% dan 2,2% ga oshdi, naqd pulning pul massasidagi ulushi esa 34% dan 18,1% ga kamaydi. Norasmiy iqtisodiyot 50% dan 33% ga tushdi. Bu korrelyatsiyalar keyingi ekonometrik tahlil uchun asosiy motivatsiya bo'lib xizmat qiladi (2-jadval).

2-jadval. Qaramlik o'zgaruvchi: ROA - Panel regresiya natijalari³ (2015–2025)

O'zgaruvchi	OLS	Fixed Effects	Random Effects	GMM (A-B)
DPS (naqdsiz to'lovlar ulushi)	0.186*** (0.043)	0.164*** (0.039)	0.172*** (0.041)	0.148*** (0.054)
CAR (kapital etariligi)	0.091*** (0.022)	0.078*** (0.023)	0.084*** (0.022)	0.071** (0.031)
NPL (muammoli kreditlar)	-0.218*** (0.049)	-0.201*** (0.053)	-0.211*** (0.050)	-0.189*** (0.058)
GDPGR (YaIM o'sishi)	0.059** (0.029)	0.051* (0.027)	0.055* (0.028)	0.047* (0.026)
INF (inflyatsiya)	-0.033* (0.018)	-0.028* (0.016)	-0.031* (0.017)	-0.025 (0.019)
LNASSET (aktivlar log)	0.298*** (0.091)	0.261** (0.118)	0.283*** (0.098)	0.221* (0.124)
ROA _{it-1} (kechiktirilgan)	—	—	—	0.318*** (0.091)
R ² / Within R ²	0.421	0.493	0.468	—
Hausman testi (p-qiyamat)	—	0.018 ✓	—	—
Sargan-Hansen (p-qiyamat)	—	—	—	0.328 ✓
Kuzatuvlar (N)	396	396	396	360

FE modeliga ko'ra, DPS ulushining 1 foiz punktga oshishi bank ROAsini 0,164 foiz punktga yaxshilaydi (95% ishonch oralig'i: [0,087; 0,241]; p<0,01). Bu ta'sir endogenlik nazorat qilingandan keyin ham (GMM: $\beta=0,148$; p<0,01) barqaror qolmoqda, bu esa H1 gipotezasini tasdiqlaydi. NPL koeffitsiyentining manfiyligi (-0,201) O'MB ma'lumotlaridagi [14] NPL 3,8% (tartibga solish) va IMF/WB FSAP (2025) [10]da ta'kidlangan IFRS bo'yicha ikki barobar yuqori ko'rsatkich bilan mos keladi (3-jadval).

3-jadval. Qaramlik o'zgaruvchi: FIN (moliyaviy inklyuziya) — Logit va Probit natijalari⁴

O'zgaruvchi	Logit koeff.	Probit koeff.	Marginal effekt	p-qiyamat
DPS (naqdsiz to'lovlar ulushi)	0.041	0.025	+0.021 pp	0.000***
G2P (hukumat raqamli to'lovlari)	0.612	0.371	+0.321 pp	0.000***
INCOME (daromad darajasi)	0.398	0.241	+0.209 pp	0.000***
EDUC (ta'lim darajasi)	0.228	0.138	+0.120 pp	0.000***
URBAN (shaharlik ulushi)	0.171	0.103	+0.090 pp	0.013**
Konstanta	-4.112	-2.498	—	0.000***
Pseudo R ² (McFadden)	0.301	0.295	—	—
Kuzatuvlar (N)	~4,500	~4,500	—	—

DPSning 1 foiz punktga oshishi moliyaviy inklyuziya ehtimolini 2,1 foiz punktga oshiradi (p<0,01), bu esa H2 gipotezasini tasdiqlaydi. G2P o'zgaruvchisi eng kuchli marginal effektini bermoqda (+0,321 pp) — bu World Bank Global Findex 2025 topilmasi bilan to'liq mos keladi: O'zbekistonda G2P raqamli to'lovlar ayollar hisob egaliligini 2021–2024-yillar oralig'ida 39% dan 61% ga (+22 pp) ko'tarishda hal qiluvchi rol o'ynadi [17].

3 Izoh: *** p<0,01; ** p<0,05; * p<0,10. Qavsda White geteroskedastiklikka chidamli standart xatolar. FE modeli tanlandi (Hausman p=0,018). Sargan-Hansen p=0,328 — instrumentlar valid. Manba:[13][14][10].

4 Izoh: *** p<0,01; ** p<0,05. Marginal effektlar o'rtacha nuqtada (MEM). Manba: World Bank Global Findex Database 2017, 2021, 2025; pooled logit/probit, to'lqin dummies kiritildi.

Tadqiqot natijalari bir qator muhim ilmiy xulosalarni shakllantirish imkonini beradi. Birinchidan, raqamli to'lovlar ulushining banklar aktivlari rentabelligiga (ROA) ijobiy va statistik ahamiyatli ta'siri aniqlanib, bu holat moliyaviy vositachilik nazariyasining xarajatlar samaradorligi mexanizmi bilan izohlanadi. Xususan, elektron tranzaksiyalar ulushining ortishi banklarning kassa xizmatlari, naqd pul muomalasi va boshqa operatsion xarajatlarni qisqartirish orqali resurslardan foydalanish samaradorligini oshiradi. Fixed Effects modeli natijalariga ko'ra, raqamli to'lovlar ulushining bir birlikka oshishi ROA ko'rsatkichining 0,164 birlikka ortishi bilan bog'liq. Ushbu natija raqamli moliyaviy texnologiyalarning bank faoliyati samaradorligiga ijobiy ta'sir ko'rsatishi haqidagi xalqaro empirik tadqiqotlar xulosalari bilan mos keladi (Claessens et al., 2018 [4]; Li et al., 2020 [12]).

Ikkinchidan, Arellano–Bond GMM modeli [1] natijalariga ko'ra, raqamli to'lovlar ko'rsatkichining koeffitsiyenti ($\beta = 0,148$) Fixed Effects modelida olingan bahodan nisbatan pastroq ekanligi kuzatildi. Mazkur holat modelda endogenlik muammosi mavjud bo'lishi mumkinligini ko'rsatadi, ya'ni yuqori samaradorlikka ega banklar raqamli texnologiyalarni joriy etish va rivojlantirishga ko'proq investitsiya kiritish imkoniyatiga ega bo'lishi mumkin. Shunga qaramay, koeffitsiyentning musbat va statistik jihatdan ahamiyatli bo'lib qolishi raqamli to'lovlar va bank samaradorligi o'rtasidagi bog'liqlikning barqarorligini tasdiqlaydi. Bu natija raqamli to'lov tizimlarining kengayishi banklar faoliyati samaradorligini oshirishga xizmat qilishi haqidagi gipotezani qo'llab-quvvatlaydi.

Uchinchidan, tadqiqot natijalari Innovatsiyalarning tarqalishi nazariyasi (DOI) tomonidan ilgari surilgan konseptual yondashuv bilan hamohang ekanligini ko'rsatadi. Raqamli to'lovlar ulushining 2025-yilga kelib 48 foizga yetishi O'zbekistonda ushbu texnologiyalarning keng qabul qilinayotganligini va diffuziya jarayonining yangi bosqichga o'tganligini anglatadi. Mavjud rivojlanish tendensiyalari raqamli to'lovlar bozorining keyingi yillarda ham barqaror o'sishini ko'rsatmoqda. Xususan, raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishga qaratilgan davlat siyosati va naqdsiz hisob-kitoblar ko'lamining kengayishi ushbu jarayonni yanada jadallashtirishi mumkin. Shu nuqtayi nazardan, yirik moliyaviy operatsiyalarni raqamlashtirishga qaratilgan institutsional islohotlar raqamli to'lovlar infratuzilmasining rivojlanishiga qo'shimcha turtki berishi kutiladi.

To'rtinchidan, tadqiqot natijalari raqamli to'lovlar tizimlarining makroiqtisodiy ahamiyatini ham ko'rsatadi. So'nggi yillarda O'zbekistonda iqtisodiy faoliyatning raqamlashtirilishi, elektron hisob-kitoblar ulushining ortishi va moliyaviy operatsiyalarning shaffoflashuvi norasmiy iqtisodiyot ko'lamini qisqartirishga xizmat qiluvchi omillardan biri sifatida qaralmoqda. Shu bilan birga, ushbu jarayon soliq ma'murchiligi, institutsional islohotlar va iqtisodiyotni legallashtirishga qaratilgan siyosat bilan ham chambarchas bog'liqdir. Amaliy misollar shuni ko'rsatadiki, jamoat transporti kabi sohalarida naqdsiz to'lov tizimlarining joriy etilishi tranzaksiyalar hajmi va tushumlarning sezilarli o'sishiga olib kelishi mumkin. Bu esa raqamli to'lovlarning iqtisodiy faoliyatning shaffofligi va hisobdorligini oshirishdagi muhim rolini tasdiqlaydi.

Tavsiyalar: (1) G2P to'lovlarni raqamlashtirish siyosatini davom ettirish va kengaytirish — eng samarali inklyuziya mexanizmi; (2) Ochiq bank (Open Banking) standartlarini joriy etish orqali banklar va FinTech platformalar o'rtasida ma'lumot almashishni tezlashtirish; (3) IMF/WB FSAP 2025 tavsiyasi bo'yicha NPL hisobotlari shaffofligini oshirish; (4) Raqamli moliyaviy savodxonlik dasturlarini kengaytirish, ayniqsa qishloq joylari va ayollar uchun.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Ushbu tadqiqot O'zbekistonda raqamli to'lov tizimlarining 2015–2025-yillar davomidagi rivojlanishini haqiqiy ma'lumotlar asosida o'rganib, bank sektori samaradorligiga miqdoriy ta'sirini baholadi. Ikkita asosiy gipoteza to'liq tasdiqlandi:

H1 qabul qilindi: DPSning 1 foiz punktga oshishi bank ROAsini 0,164 foiz punktga yaxshilaydi (FE, $p < 0,01$); GMMda bu ta'sir 0,148 foiz punkt ($p < 0,01$) bo'lib, endogenlik nazorat qilingandan keyin ham saqlanib qoldi.

H2 qabul qilindi: logit modeli bo'yicha DPSning 1 foiz punktga oshishi moliyaviy inklyuziya ehtimolini 2,1 foiz punktga oshiradi; G2P to'lovlar (+0,321 pp) eng kuchli mexanizm sifatida aniqlandi.

Mazkur tadqiqotning asosiy ilmiy hissasi O'zbekiston misolida 2015–2025-yillarni qamrab oluvchi panel ma'lumotlar asosida raqamli to'lovlarning bank sektori samaradorligi va moliyaviy inklyuziyaga ta'sirini kompleks empirik baholashdan iborat. Tadqiqotda OLS, Fixed Effects, Random Effects, Arellano–Bond GMM hamda logit/probit modellari qo'llanilib, raqamli to'lovlar va moliyaviy natijalar o'rtasidagi bog'liqlik turli metodologik yondashuvlar orqali tekshirildi. Natijalar raqamli to'lovlar infratuzilmasining kengayishi banklar rentabelligi va moliyaviy inklyuziyaning oshishi bilan ijobiy bog'liqligini ko'rsatadi. Shuningdek, 2025-yilga kelib raqamli to'lovlar bozorida kuzatilgan yuqori o'sish sur'atlari O'zbekistonda moliyaviy xizmatlarni raqamlashtirish jarayonining jadal rivojlanayotganini tasdiqlaydi hamda ushbu yo'nalishda olib borilayotgan islohotlarning samaradorligini ko'rsatadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. *Review of Economic Studies*, 58(2), 277–297. <https://doi.org/10.2307/2297968>
2. Beck, T., Demirguc-Kunt, A., & Levine, R. (2007). Finance, inequality and the poor. *Journal of Economic Growth*, 12(1), 27–49. <https://doi.org/10.1007/s10887-007-9010-6>
3. Boboev, S. (2026). Digital payment systems in Uzbekistan. *International Journal of Artificial Intelligence*, 6(1), 562–566. <https://doi.org/10.54660/ijai.2026.6.1.562>
4. Claessens, S., Frost, J., Turner, G., & Zhu, F. (2018). Fintech credit markets around the world: size, drivers and policy issues. *BIS Quarterly Review*, September 2018. https://www.bis.org/publ/qtrpdf/r_qt1809e.htm
5. Dahlberg, T., Mallat, N., Ondrus, J., & Zmijewska, A. (2008). Past, present and future of mobile payments research: a literature review. *Electronic Commerce Research and Applications*, 7(2), 165–181. <https://doi.org/10.1016/j.elerap.2007.02.001>
6. Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. *MIS Quarterly*, 13(3), 319–340. <https://doi.org/10.2307/249008>
7. Demirguc-Kunt, A., Klapper, L., Singer, D., & Ansar, S. (2022). *The Global Findex Database 2021: Financial Inclusion, Digital Payments, and Resilience in the Age of COVID-19*. World Bank Publications. <https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1897-4>
8. Diamond, D. W. (1984). Financial intermediation and delegated monitoring. *Review of Economic Studies*, 51(3), 393–414. <https://doi.org/10.2307/2297430>
9. Holmstrom, B., & Tirole, J. (1997). Financial intermediation, loanable funds, and the real sector. *Quarterly Journal of Economics*, 112(3), 663–691. <https://doi.org/10.1162/003355397555316>
10. IMF / World Bank. (2025). *Republic of Uzbekistan: Financial Sector Assessment Program (FSAP 2025)*. IMF Country Report. Washington D.C. <https://www.imf.org/-/media/Files/Publications/CR/2025/English/1uzbea2025003-print-pdf.ashx>
11. Jack W., & Suri T. (2011). Mobile money: The economics of M-PESA. NBER Working Paper No. 16721. <https://doi.org/10.3386/w16721>
12. Li, J., Li, J., Qian, Y., & Li, X. (2020). FinTech adoption and traditional bank performance: Evidence from China. *Pacific-Basin Finance Journal*, 63, 101428. <https://doi.org/10.1016/j.pacfin.2020.101428>
13. O'zbekiston Markaziy Banki [O'MB]. (2026). Pul muomalasi sharhi 2025. Toshkent. <https://cbu.uz/en/statistics/>
14. O'zbekiston Markaziy Banki [O'MB]. (2025). Moliyaviy barqarorlik sharhi: 2025 yilning birinchi yarmi. Toshkent. <https://cbu.uz/en/financial-stability/>
15. Rogers, E. M. (2003). *Diffusion of Innovations* (5th ed.). Free Press, New York. ISBN: 978-0-7432-2209-9
16. Statista. (2025). *Digital Payments Market Forecast — Uzbekistan*. <https://www.statista.com/outlook/fmo/digital-payments/uzbekistan>
17. World Bank. (2025). *The Global Findex Database 2025: Connectivity and Financial Inclusion in the Digital Economy*. <https://www.worldbank.org/en/publication/globalindex/report>
18. Yusupov, N. (2021). O'zbekistonda raqamli iqtisodiyot siyosati: holati va istiqbollari. *O'zbekiston Iqtisodiy Axborotnomasi*, 3, 12–28.

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Abdurahmon Qurbonov

2026. № 6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100